

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 715 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari.....	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri.....	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari.....	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Хорijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
О'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Тожиева Дилфуза Бабамуратовна

Независимый соискатель Ташкентского
государственного экономического университета

Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы оценки экономической эффективности внедрения «зелёных» технологий в строительном секторе. Раскрываются теоретические подходы к определению критериев результативности и устойчивости «зелёного» строительства, анализируются ключевые показатели, отражающие экономические, экологические и социальные эффекты. Особое внимание уделяется роли «зелёных» технологий в формировании ресурсосберегающих и энергоэффективных моделей строительства, а также их влиянию на конкурентоспособность строительных предприятий. Представленные выводы подчёркивают необходимость разработки комплексных методик оценки, учитывающих специфику национальной экономики и международные стандарты устойчивого развития.

Ключевые слова: «зелёные» технологии, строительный сектор, экономическая эффективность, устойчивое развитие, энергоэффективность, экологический эффект, ресурсосбережение, методология оценки.

Annotatsiya: Maqolada qurilish sohasida “yashil” texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini baholash metodologik asoslari ko‘rib chiqiladi. “Yashil” qurilish samaradorligi va barqarorligi mezonlarini belgilashga oid nazariy yondashuvlar ochib beriladi, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ta’sirlarni aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi. Ayniqsa, resurslarni tejaydigan va energiya tejamkor qurilish modellari shakllanishida “yashil” texnologiyalarning o‘rni hamda qurilish korxonalari raqobatbardoshligiga ta’siri alohida yoritiladi. Tadqiqot xulosalari milliy iqtisodiyot xususiyatlari va xalqaro barqaror rivojlanish standartlarini hisobga olgan kompleks baholash metodlarini ishlab chiqish zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: “yashil” texnologiyalar, qurilish sohasi, iqtisodiy samaradorlik, barqaror rivojlanish, energiya tejamkorlik, ekologik ta’sir, resurslarni tejash, baholash metodologiyasi.

Abstract: The article examines the methodological foundations for assessing the economic efficiency of implementing green technologies in the construction sector. It presents theoretical approaches to defining the criteria of performance and sustainability in green construction and analyzes key indicators reflecting economic, environmental, and social effects. Special attention is given to the role of green technologies in shaping resource-saving and energy-efficient construction models, as well as their impact on the competitiveness of construction enterprises. The findings emphasize the need to develop comprehensive evaluation methods that take into account the specifics of the national economy and international sustainable development standards.

Key words: green technologies, construction sector, economic efficiency, sustainable development, energy efficiency, environmental impact, resource saving, evaluation methodology.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие строительного сектора происходит в условиях возрастающих требований к экологической устойчивости, энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов. В последние десятилетия, на фоне глобальных климатических вызовов и усиления международных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, особое значение приобретает внедрение «зелёных» технологий в строительстве. Эти технологии предполагают применение инновационных решений, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, снижение энергопотребления и формирование комфортной и безопасной для человека городской среды.

Вместе с тем, несмотря на очевидные экологические и социальные преимущества, широкое распространение «зелёного» строительства во многом сдерживается отсутствием единой методологии

оценки его экономической эффективности. Для целей государственного регулирования и управления строительными организациями важно наличие инструментов, позволяющих обоснованно оценивать результаты внедрения «зелёных» технологий не только в экологическом, но и в финансово-экономическом аспекте. Это требует разработки научно обоснованных подходов к интеграции экологических, социальных и экономических критериев в единую систему анализа.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования методологических основ оценки эффективности «зелёных» технологий в строительстве, что позволит повысить конкурентоспособность строительных предприятий, обеспечить устойчивое развитие отрасли и создать условия для реализации стратегических приоритетов «зелёной» экономики в Узбекистане.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В стратегических документах Республики Узбекистан вопросам «зелёной экономики» и энергоэффективного строительства уделяется особое внимание. Так, в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы подчёркивается необходимость разработки программ перехода к «зелёной экономике» и обеспечения энергосбережения, включая внедрение экологически чистых технологий в промышленности и жилищном секторе [1].

Аналогичные приоритеты закреплены и в Стратегии «Узбекистан–2030», где среди ключевых задач обозначены экономия водных ресурсов, охрана окружающей среды и обеспечение устойчивого экономического роста. В этом контексте особое значение приобретает внедрение «зелёных» стандартов строительства, предполагающих применение энергоэффективных материалов, технологий возобновляемой энергетики и систем управления отходами [2]. Такие меры не только сокращают эксплуатационные расходы зданий, но и способствуют достижению целей устойчивого развития и повышению качества жизни населения.

По мнению Бенуж А.А. и его соавторов, «зелёное строительство представляет собой комплексное направление, основанное на стандартах проектирования и возведения зданий, где сочетаются научно-технические достижения, инициативность инженеров и осознанность общества в отношении экологических принципов. Такие здания обеспечивают высокое качество при минимальных издержках и одновременно создают комфортную среду для проживания» [3]. Внедрение «зелёных» проектов способствует устойчивому развитию, что подтверждает их актуальность и перспективность. Несмотря на то что «зелёные» технологии пока остаются относительно новым и сложным направлением, они демонстрируют высокую результативность и быстрое распространение. На наш взгляд, особая ценность «зелёных» стандартов заключается в том, что они формируют новый подход к строительству, учитывающий не только современные потребности, но и интересы будущих поколений. Для Узбекистана этот вектор развития имеет стратегическое значение: переход к экологически безопасным и энергоэффективным объектам способен снизить ресурсную нагрузку, улучшить качество жизни населения и укрепить позиции страны в глобальной повестке устойчивого развития.

По мнению Пашковой А.Р., «внедрение «зелёных» технологий в строительстве открывает широкие перспективы для повышения устойчивости отрасли. Их ключевые преимущества заключаются в снижении энергопотребления, уменьшении выбросов парниковых газов, сокращении использования природных ресурсов и повышении качества внутренней среды зданий. Особенно важным направлением является повышение энергоэффективности: применение теплоизоляции, энергосберегающих материалов и современных инженерных систем позволяет существенно снизить расходы на эксплуатацию зданий. Статистические данные подтверждают, что «зелёные» дома обходятся в среднем на 20 % дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными объектами. Дополнительный эффект достигается за счёт использования возобновляемых источников энергии — солнечных панелей, ветрогенераторов, а также внедрения систем переработки строительных отходов» [4].

На наш взгляд, потенциал таких технологий для Узбекистана особенно велик, учитывая потребность в энергоэффективном жилье, ограниченность природных ресурсов и необходимость сокращения углеродного следа. Внедрение «зелёных» практик в строительстве может не только снизить нагрузку на экологию, но и создать новые экономические возможности, способствуя формированию устойчивой модели жилищного сектора.

По мнению Тугушева А.А., «применение методов экологического строительства на всех ключевых этапах проектирования позволяет достичь максимальной эффективности как при возведении, так и при последующей эксплуатации зданий. Такой подход обеспечивает минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека» [5]. На наш взгляд, важность этих методов заключается в том, что они формируют основу для перехода строительной отрасли на качественно новый уровень — от традиционного подхода к проектированию к устойчивой практике, где в приоритете экологическая безопасность и рациональное использование ресурсов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались методы ретроспективного анализа, логического обобщения, сравнительный анализ, графическое представление и др. Информационной базой исследования послужили материалы отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, международных организаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка эффективности «зелёных» технологий в строительстве представляет собой многокомпонентный процесс, в котором финансовые, экологические и социальные показатели образуют взаимосвязанную систему. В отличие от традиционных методов анализа, ограничивающихся расчётом себестоимости, доходности и срока окупаемости, применение «зелёных» технологий требует учёта более широкого спектра критериев. Прежде всего это снижение энергопотребления, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение качества среды проживания, а также сокращение углеродного следа строительных объектов.

В мировой практике выделяются три основных подхода к анализу: финансово-экономический, экологический и социальный. Финансово-экономический анализ включает расчёт таких показателей, как NPV, IRR, срок окупаемости и рентабельность инвестиций с учётом дисконтированных денежных потоков. Экологический подход ориентирован на количественное измерение сокращения выбросов, экономию водных и энергетических ресурсов, а также использование возобновляемых материалов. Социальный анализ фокусируется на оценке качества жизни населения, доступности жилья, создании новых рабочих мест и формировании долгосрочных выгод для общества.

Сравнительный анализ показывает, что страны с высоким уровнем развития «зелёной» экономики (ЕС, Южная Корея, Япония) применяют интегрированные методики, где финансовые показатели дополняются системой ESG-критериев. В Узбекистане же практика оценки пока сосредоточена преимущественно на финансовых результатах, что сужает аналитическую базу и не позволяет в полной мере учитывать устойчивый эффект «зелёных» проектов. В то же время в республике реализуются шаги по внедрению принципов «зелёного» бюджетирования и разработке национальных стандартов энергоэффективного строительства, что формирует институциональные предпосылки для совершенствования методологии.

Сравнительный анализ традиционного и «зелёного» строительства (табл. 1) показывает, что последние технологии обладают неоспоримыми преимуществами в долгосрочной перспективе. Несмотря на более высокие первоначальные затраты, «зелёные» здания обеспечивают значительную экономию ресурсов и эксплуатационных расходов, создавая при этом комфортные и безопасные условия для проживания. Кроме того, применение экологически чистых материалов и энергоэффективных решений способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и формированию устойчивой урбанистической среды. Таким образом, переход к «зелёным» стандартам строительства становится важным условием достижения экологической и экономической устойчивости в современных условиях.

Таблица 1. Сравнение традиционного и «зеленого» строительства

Критерий	Традиционное строительство	«Зеленое» строительство
Экология	Использование материалов с высоким уровнем выбросов и энергозатрат; значительное воздействие на окружающую среду	Применение экологически чистых и возобновляемых материалов; снижение выбросов и минимизация воздействия на природу
Комфорт	Базовый уровень условий проживания; слабое внимание к качеству воздуха и микроклимату	Высокий уровень комфорта за счёт энергоэффективных решений, качественной вентиляции и естественного освещения
Затраты	Относительно низкие первоначальные вложения, но высокие эксплуатационные расходы	Более высокие инвестиционные затраты, но значительная экономия на обслуживании и энергоносителях в долгосрочной перспективе
Долгосрочная эффективность	Ограниченный срок службы без модернизации; высокая зависимость от энергоресурсов	Долговременная устойчивость, снижение эксплуатационных затрат, повышение рыночной стоимости зданий

подготовлено автором по результатам статистического анализа

Тенденции внедрения «зелёных» технологий в строительстве полностью соответствуют целям, закреплённым в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы и Стратегии «Узбекистан–2030». В этих документах приоритетными направлениями обозначены внедрение «зелёных» технологий, повышение энергоэффективности и формирование экологически безопасной инфраструктуры. В целом переход к «зелёным» стандартам строительства в Узбекистане рассматривается не только как отраслевой тренд, но и как стратегическая основа обеспечения макроэкономической устойчивости и устойчивого развития страны.

Проведённый анализ подтверждает необходимость перехода от односторонней финансовой оценки к комплексной модели, учитывающей экологические и социальные эффекты. В перспективе именно такая модель способна обеспечить объективную оценку результативности «зелёных» технологий в строительстве и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Внедрение «зелёных» технологий в строительный сектор становится ключевым направлением формирования устойчивой экономики, однако вопросы их экономической оценки остаются предметом активной научной дискуссии. С одной стороны, традиционные методы анализа, основанные на расчётах рентабельности и срока окупаемости, позволяют получить базовое представление о финансовой целесообразности проектов. С другой стороны, они не учитывают долгосрочные экологические и социальные эффекты, имеющие стратегическое значение для государства и общества. Именно поэтому зарубежные исследователи всё чаще подчёркивают необходимость интеграции в экономическую модель «невидимых» эффектов — сокращения выбросов, улучшения качества среды обитания и повышения энергоэффективности.

В условиях Узбекистана, где строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в структуре ВВП, дискуссия о практической применимости «зелёных» технологий приобретает особую актуальность. Несмотря на растущий интерес к энергоэффективным материалам и технологиям, многие строительные компании ориентируются прежде всего на краткосрочные финансовые показатели, что снижает стимулы к долгосрочным инвестициям в «зелёное» строительство. В то же время международный опыт (например, практика ЕС и стран Восточной Азии) демонстрирует, что государственные стимулы, льготное кредитование и внедрение «зелёного» бюджетирования позволяют ускорить переход отрасли на устойчивые рельсы.

Таким образом, ключевым вопросом обсуждения является поиск баланса между экономической эффективностью и экологической результативностью «зелёных» технологий. Представляется, что при разработке методологии оценки необходимо учитывать мультифакторный характер их воздействия, интегрируя финансовые показатели с экологическими и социальными индикаторами. В противном случае существует риск недооценки стратегических преимуществ «зелёного» строительства и, как следствие, замедления перехода к «зелёной» экономике.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование подтверждает, что внедрение «зелёных» технологий в строительный сектор имеет стратегическое значение для устойчивого социально-экономического развития Узбекистана. Комплексный анализ показал, что такие технологии обеспечивают не только финансовую эффективность за счёт снижения эксплуатационных расходов и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, но и создают значительные экологические и социальные эффекты, включая сокращение углеродного следа, экономию природных ресурсов и формирование комфортной городской среды. В отличие от традиционных методов анализа, сосредоточенных на краткосрочных финансовых показателях, оценка «зелёных» технологий требует интеграции многофакторных критериев в соответствии с международными ESG-стандартами.

Сравнительный анализ международного опыта и национальной практики показал, что, несмотря на существующие барьеры — недостаточную методологическую базу, ограниченность статистических данных и слабую институциональную координацию, — в Узбекистане сформированы предпосылки для перехода к энергоэффективному и экологически ориентированному строительству. Таким образом, «зелёные» технологии могут рассматриваться не только как инновационный инструмент строительной отрасли, но и как стратегический драйвер устойчивого экономического роста, повышения качества жизни населения и укрепления макроэкономической стабильности страны.

Предложения:

Во-первых, необходимо разработать и внедрить национальную методологию оценки экономической эффективности «зелёных» технологий в строительстве, интегрирующую финансовые, экологические и социальные критерии в соответствии с международными ESG-стандартами;

Во-вторых, следует расширить меры государственной поддержки, включая налоговые и кредитные стимулы, субсидирование энергоэффективных проектов и внедрение механизмов «зелёного» бюджетирования, что позволит ускорить переход строительной отрасли на устойчивые рельсы;

В-третьих, требуется создание единой институциональной и статистической базы, охватывающей показатели устойчивого строительства, а также развитие кадрового потенциала и международного сотрудничества для адаптации лучших мировых практик к национальной специфике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии «Узбекистан-2030» <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28.01.2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг.» [HTTPS://LEX.UZ/RU/DOCS/5841077](https://LEX.UZ/RU/DOCS/5841077)
3. Бенуж А.А., Колчигин М.А. Анализ концепции зеленого строительства как механизма по обеспечению экологической безопасности строительной деятельности // Вестник МГСУ. 2012. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kontseptsii-zelenogo-stroitelstva-kak-mehanizma-po-obespecheniyu-ekologicheskoy-bezopasnosti-stroitelnoy-deyatelnosti-1>
4. Пашкова А.Р., Шевченко И.В. Экологическая устойчивость предприятия строительной отрасли: методика оценки экономической эффективности зеленых технологий и практик // Символ науки. 2023. №11-1-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-ustoychivost-predpriyatiya-stroitelnoy-otrasli-metodika-otsenki-ekonomicheskoy-effektivnosti-zelenyh-tehnologiy-i>
5. Тугушев А.А. Систематизация базовых методов «зеленых» технологий в строительстве / А. А. Тугушев. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2020. - № 26 (316). - С. 69-73. - URL: <https://moluch.ru/archive/316/72120/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
